

MAKTAB- MAHALLA HAMKORLIGI VA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH

Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20065298>

Annotatsiya. Maktab va mahalla hamkorligining ijtimoiy falsafiy xususiyatlari ularning xalqimiz ijtimoiy hayotidagi azaliy va bugungi kunda esa muhim ijtimoiy institutlar ekanligidan kelib chiqadi. Mazkur maqolada ushbu ijtimoiy institutlar hamkorligining inson kapitalini rivojlantirishdagi asosiy xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: maktab, mahalla, jamiyat, ta’lim, tarbiya, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy munosabatlar.

Аннотация. Социально-философские особенности сотрудничества школы и махаллы обусловлены тем, что они являются традиционными и сегодня важными социальными институтами в общественной жизни нашего народа. В данной статье раскрываются основные особенности сотрудничества этих социальных институтов в развитии человеческого капитала.

Ключевые слова: школа, махалля, общество, образование, воспитание, социальные институты, социальные отношения.

Abstract. The socio-philosophical characteristics of school-mahalla collaboration stem from the fact that these institutions are traditional and still remain important in the public life of our nation. This article explores the key aspects of collaboration between these social institutions in the development of human capital.

Keywords: school, mahalla, society, education, upbringing, social institutions, social relations.

Zamonaviy jamiyatda inson tarbiyasi va ma’naviy yetukligini ta’minlash masalasi tobora dolzarb tus olmoqda. Globallashuv, axborot oqimining kuchayishi, qadriyatlar tizimidagi o‘zgarishlar shaxsning shakllanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Bunday murakkab ijtimoiy sharoitda oila, mahalla va maktab ijtimoiy determinantlar sifatida shaxsning ma’naviy-axloqiy rivojida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Oila – bu shaxsning dastlabki ijtimoiy tajribasi shakllanadigan makon, mahalla – jamoaviylik va fuqarolik ongining poydevori, maktab esa bilim va ongli tafakkurning shakllanish maydonidir. Ularning o‘zaro hamkorligi va uyg‘unligi nafaqat sog‘lom shaxs, balki barqaror jamiyatni vujudga keltiradi. Shu bois ushbu uchlikning o‘zaro aloqalari va ular orqali shakllanuvchi ijtimoiy jarayonlarni falsafiy yondashuv asosida o‘rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu mavzuni tanlashga sabab – zamonaviy ijtimoiy muammolar va ularni bartaraf etishda an’anaviy institutlarning rolini yangicha falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilish zaruratidir.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev to‘g‘ri ta’kidlaganiday “Mahalla va yaxshi qo‘shnichilik o‘zaro uyg‘un qadriyatlardir. Ular jamiyatda insoniy va ijtimoiy kapitalni yanada boyitishga beqiyos hissa qo‘shadi. Mamlakatimizda o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rovlarda ishtirok etganlarning 90 foizdan ko‘prog‘i o‘zini mahalla jamoasining bir qismi deb hisoblashi ham shundan dalolat beradi.

Barchamiz uchun ham ota, ham ona bo‘lgan mahallaga, shu asosda Vatan taqdiriga daxldorlik tuyg‘usining yuqoriligi ushbu institut avvalo ijtimoiy birdamlik manbai ekanini ko‘rsatadi” [1].

Bugungi yangilanayotgan jamiyatda inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish muhim nazariy va amaliy zaruratga aylanmoqda. Inson kapitali shaxsning bilim, iqtidor va salohiyatlarini amaliyotda qo‘llovchi strategik resurs sifatida iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotning asosiy omillaridan hisoblanadi. Shu munosabat bilan, ta‘lim tizimining boshqa ijtimoiy institutlar bilan hamkorlik aloqasini yangi davrga olib chiqish masalasi zamonaviy tadqiqotlarning markazida turibdi.

Maktab va mahalla hamkorligi inson kapitalini rivojlanishining drayveri bo‘lib, yosh avlodning kamolotida muhim ahamiyatga ega. Maktab insonni intellektual rivojlanishi uchun, mahalla uni amaliyotda qo‘llash uchun zamin vazifasini bajaradi. Mazkur ikki institutlar uyg‘unligi inson kapitalini yaratish va uning rivojlanishi uchun muhim shart-sharoitlarni yaratadi.

Bizningcha, maktab va mahalla hamkorligida inson kapitalini rivojlantirish masalasi innovatsion yondashuvlar ishlab chiqish lozim, bunda quyidagilarni e‘tiborga olish lozim:

Birinchidan, ilgari maktab va mahalla alohida ijtimoiy institutlar sifatida tadqiq etilgan bo‘lsa, endilikda ularni yaxlit kompleks tizim sifatida qabul qilish lozim. Inson kapitalini rivojlantirishning institutsional modellari orqali, mahalla-maktabning unga integral ta‘sirini tadqiq etish;

Ikkinchidan, maktab va mahallaning samarali hamkorligi individual inson kapitalini rivojlantirish bilan bir qatorda ijtimoiy kapitalni taraqqiyotiga hizmat qiladi. Yangilanayotgan jamiyatda an‘anaviy ta‘limdan farqli o‘laroq, mahalla hamkorligida olib borilayotgan islohotlar yoshlarning ijtimoiy-iqtisodiy faolligini oshirish bilan birga ularda jamoaviy birdamlikni ham shakllantiradi;

Uchinchidan, mazkur hamkorlikni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali o‘zaro axborot almashinuvlarda platforma yaratish lozim va bu real ko‘rsatgichlarga asoslanib kelgusi faoliyat uchun chora-tadbirlar ishlab chiqishda mukammal resurs vazifasini o‘taydi;

To‘rtinchidan, hamkorlikda vujudga kelgan muammolarni joyida tahlil qilib, ularni yechimlari bo‘yicha birgalikda ilmiy asosga ega tavsiyalar ishlab chiqish, jumladan, ijtimoiy muvofiqlik mexanizmlarini yaratish, mahalla faollari va maktab jamoasi hamkorligi uchun yangi ijtimoiy tarmoqlar tashkil qilish;

Inson kapitalini tadqiq etgan olimlar Gari Bekker [2], Teodor Shults [3] va ularning izdoshlari mikroiqtisodiy ko‘rsatgichlarda inson xatti-harakati ta‘siri ilmiy asoslarda keltirib beradilar. Ko‘pchilik G‘arb tadqiqotchi olimlari fikricha tayanib aytish mumkinki, inson kapitali – odamlar egallagan va vaqtlar davomida moddiy-nomoddiy ishlab chiqarish uchun sarflagan bilim, tajriba va energiya majmui qamrab olgan tushunchadir. Inson kapitali investitsiya, ta‘lim, ishlab chiqarish, sog‘liqni saqlash, harakatchanlik kabi tushunchalarni qamrab oladi.

Olimlarning tadqiqotlarida asosiy e‘tibor insoniyatning ishlab chiqarish qobiliyatlariga va uning natijasida kelib chiqadigan daromad farqlariga qaratildi. Ularning tadqiqotlari ijtimoiy-iqtisodiyot hayotda chinakam burilish yasadi. Ular bir martalik ko‘rsatkichlarga asoslanib insonning butun hayot davomiyligidagi taraqqiyot tsiklini qamrab oluvchi darajalarga o‘tishga imkoniyatlarni taqdim etdi. Inson kapitali tahlilida shu ahamiyatliki, unda shaxsning daromadlari va yoshga doir dinamikasi, erkak va ayollar ish haqi tengsizligi, migratsiya oqimlarining sabablari va boshqa bir necha xodisalarni tushuntirishga imkon yaratadi. Mazkur amaliyot tufayli ta‘lim investitsiyalari ham oddiygina emas, iqtisodiy o‘sinh asosi sifatida qaraladi.

Inson kapitali umummiy kapitalning bir shaklidir, u kelajakda olingan daromad manbai hisoblanadi.

Inson kapitalini tadqiq etayotgan olimlar ta’limdan olingan iqtisodiy daromad uning kasbiy darajasining oshishi hisobiga deb ta’kidlashadi. Bu yo’nalishning muxolif vakillar P.Taubman [4], R.Herrnshteyn [5;60] va boshqalar, inson qobiliyatlarini differensiallashtirishda asosiy rol ni irsiyat, biologik omil deb hisoblashadi.

Boshqa bir olimlar L.Tyurov, M.Boniman va boshqalar [6] esa inson kapitalini, birinchidan, modern ishchining imkoniyatlar yig’indisi, ikkinchidan, davlat va shaxsning bu qobiliyatlarini shakllantirishga sarflagan mablag’lari yig’indisi sifatida tushuntiradilar. Inson taraqqiyoti tamoyili davlat iste’mol tengligini nazarda tutmay, aksincha imkoniyatlar tengligini, avvalo, ta’lim tizimida, tibbiyotda ehtiyojlarini qondirish, shaxsiy xavfsizlik ta’minlash, huquqlarga, shuningdek, iqtisodiy tizim rivojlanishi va samarali faoliyat uchun yetarli sharoitlarni yaratishga mas’ul ekanligi bilan ifodalanadi.

Inson kapitalining rivojlanib borish darajasi har bir davlatning jahon iqtisodiyotida o’zining mavqeini va taraqqiyot qobiliyatlarini belgilab beradi. “Inson kapitalining raqobatbardoshligi bugungi kunda mavjud bo’lgan milliy iqtisodiyotlarning raqobatbardoshligi mezonlari ro’yxatiga kiritilgan” [7; 249].

Inson kapitali kontseptsiyasi asosida amalga oshirilayotgan insonga va uning oqilona xulq-atvoriga ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar rivojlangan mamlakatlar bozor iqtisodiyoti amaliyotlarida keng qo’llanilmoqda. Ko’plab xorijiy olimlar ta’limga yo’naltirilgan investitsiyalar hamda kapitallar milliy taraqqiyotning asosiy manbai deb hisoblaydi. Shuning uchun, inson kapitali tamoyili nuqtai nazaridan, yuqori ma’lumotli, malakali ishchi kuchi eskirgan amaliyotga qaraganda afzalroq va qimmatliroq ishlab chiqarish resursidir. Buning natijasida, yuksak taraqqiy etgan mamlakatlarda e’tiborni asosan iqtisodiy taraqqiyotdan inson kapitaliga sarmoya shakliga ko’chdi. Yangilanayotgan O’zbekistonda taraqqiyot - iqtisodiy rivojlanishdan “inson taraqqiyoti uchun” tamoyiliga asosan amalga oshirilmoqda.

Falsafiy nutqai nazardan, inson kapitali shunchaki mehnatga yo’naltirilgan bilim va ko’nikmalar yig’indisi emas, balki insonning ichki olami, axloqi, ongli faoliyatining jamiyatdagi in’ikosi sifatida qaraladi. Mazkur yondashuvda inson – o’zining hayotida faol ishtirokchi, jamiyat taraqqiyoti uchun ma’naviy va madaniy kuch sifatida ko’rinadi.

Bizningcha eng maqbuli, inson kapitali bilimlar asosida harakatchanlikni oshiradigan va shaxs kamoloti yo’lida ta’lim, sog’liqni saqlash va boshqa ijtimoiy sohalar bilan iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin bo’lgan voqealardir. Keng ma’noda taraqqiyotdagi investitsiyalar, ta’lim turlari, ishlab chiqarish amaliyoti, sog’liqni saqlash, migratsiyalar oqimi, mehnat bozoridagi munosabatlar, tug’ilish va tarbiya masalalari hisoblanadi. Boshlang’ich maktab ta’limi, mahalla va ish joyi inson kapitalini hajmini oshirib uning uzoq muddatli faoliyatiga asos yaratadi. O’zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlanish modeliga o’tish, xususan, “yashil iqtisodiyot”ni qo’llab-quvvatlash, davlat byudjet xarajatlarini ko’proq ijtimoiy sohalarga ya’ni ta’lim, tibbiyot, ilm-fan, kommunikatsion texnologiyalarga yo’naltirishni qamrab oladi. Chunki, global axborotlashuv zamoni yuqori darajada ta’lim va ilmni talab qilmoqda.

Jamiyat ijtimoiy-ma’naviy qiyofasi qanday bo’lsa, inson kapitali ham unga monand ravishda rivojlanadi. Inson aql va idrok egasi bo’lganligi sababli, real jarayonlardagi sodir bo’layotgan voqealarni tushunadi, kuzatadi. Ilm-ma’rifat, sa’y-harakat, salohiyat orqali dunyoni boshqaradi. Inson kapitalining taraqqiyotiga uning jamiyatdagi ijtimoiy muhit xodisalari va voqealar ta’sir qiladi.

Bugungi zamon talabiga mos innovatsion inson kapitalini shakllantirish uchun mamlakatdagi har bir oila, mahalla hamda unda tarbiyalanayotgan farzandlarni kichik yosh davrlaridan boshlab ilm o‘rganishga qiziqtirish, qalbida ma’rifatga muhabbat, mehnatga sadoqat tuyg‘ularini uyg‘otib borish madsadga muvofiq. Ularni yangi texnologiyalar, jahon talabiga javob beradigan darsliklar bilan o‘qitib boorish, horijiy tillarni o‘rgatish lozim. Bolalikdan to‘g‘ri berilmagan ta’lim va tarbiya kelajakda ishsizlik va kambag‘allikni keltirib chiqaradi. Qashshoqlik faqat pul yo‘qligi bilan bog‘liq ijtimoiy-iqtisodiy voqelik emas.

Bilimlar tabiat va jamiyatda mavjud bo‘lgan bor imkoniyatlardan to‘g‘ri va samarali foydalanishni, uni amaliyotda qo‘llash esa ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlaydi. Bu jarayonlar o‘z navbatida ta’limni moliyalashtirishni taqozo qiladi.

Inson kapitali rivojlanish darajasini bir qator omillarga asoslangan holda baholash mumkin. An’anaga binoan, tadqiqotchilar buni asosan ta’lim olgan insonlarning daromadi bilan bog‘lashadi. Tadqiqotlar aniqlashicha inson umridagi har bir ta’lim yili uning daromadini 10 foizga oshiradi deb hisoblashadi. Bundan tashqari ta’limga kiritilgan sarmoyalar jamiyatda ijtimoiy tengsizlikni kamayishiga hizmat qiladi. Mamlakatdagi nisbatan boy oilalardagi farzandlar yoshligidan keng imkoniyatlarga ega bo‘ladi va undan foydalanishni boshlaydi hamda qator afzalliklar va qulayliklarni ega bo‘ladi. Aksincha, moliyaviy ahvoli og‘ir oila farzandlari bu kabi imkoniyatlardan foydalana olmaydi. Shuning uchun inson kapitali eng asosiy fenomen bu ta’limdir. Ta’lim nochor oila farzandlarining ham qiyin vaziyatlardan olib chiqadi. Mukammal inson kapitalini shakllantirish albatta sifatli ta’lim tizimiga bog‘liq. Bugungi oliy ta’limda kadrlar diplom uchun emas, zamonaviy mutaxassis, raqobatbardosh, yangi davr ruhiyati bilan monand fazilatlar egasi bo‘lganlarga har joyda yuqori talab mavjud.

Bizningcha, O‘zbekiston sharoitida inson kapitalini rivojlantirish manbalari va omillari tahliliga ko‘ra, uni taraqqiyotida avvalo, mahalliy darajadagi investitsiyalar muhim sanaladi. - Sababi shuki, inson kapitalining ilk debochalari va tarkibiy qismlari aynan mahalla kiritadigan investitsiya orqali shakllantirilishi ijobiy natijalarga olib keladi. Bunda natijadorlik asosiy mas’uliyati mahalla va maktab kengashlarida bo‘ladi. Insonning aqliy va ruhiy qobiliyatlarini maktab va mahalla muhiti ta’sirida rivojlanishi, inson kapitalini doimiy takomillashib borishining zaminidir.

Yangilanayotgan jamiyatdagi har bir oila ijtimoiy munosabatlarni o‘ziga munosib tarzda namoyon qiladi. Mahallaning ham bolaga ta’siri spetsifik bo‘lgani sababli uning ma’nan va axloqan gavdalanishi o‘ziga xos va takrorlanmasdir. Kapital va resurs manbalari paydo bo‘lishida mahallaning o‘rni beqiyosdir. O‘z navbatida, mahalladagi sog‘lom muhit va yoshlar uchun investitsiya oilalarning farovonlik indeksida yuqori ahamiyatga ega. Mikro darajadagi omil bu oila bo‘lib, u birlamchi ijtimoiy munosabatlarda asosiy elementdir. Tadqiqotlarga asosan, oila inson kapitalini shakllantirishda “sotsializator” vazifasini o‘taydi. Agar oila, mahalla va maktab turli qadriyatlar hamda stereotiplar tizimini tarqatadigan bo‘lsa, bu raqobatda albatta mahalla g‘olib chiqadi. Chunki, mahalladagi tarbiya keng qamrovli va davomlidir. U nafaqat ongli, balki ongsiz darajada ham ta’sir o‘tkazadi.

Inson kapitalini yakka shaxs qamrovida olib qaralganda, bunda asosiy investor kapital egasining o‘zidir. Inson kapitaliga sarmoya kiritish ishonch darajasini ham mustahkamlaydi. Ziyoli insonlar jamiyatda boshqalarga ko‘proq ishonadi, ishonch yuqori bo‘lgan jamiyat esa odatda yuqori iqtisodiy sur‘atlarga erishadi. Mamlakatimizda sohaga oid rivojlanish natijasida yangi innovatsion muhit, ijtimoiy qulay sharoit, ma‘naviy va axloqiy qadriyatlarga asoslangan inson kapitali vujudga keldi.

Presidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Bundan buyon faoliyatimizni mutlaqo yangicha, ya‘ni “inson - jamiyat - davlat” tamoyili asosida tashkil etamiz” [8;10]. Bu maqsadlarning ro‘yobga chiqishi uchun esa o‘ziga hos demokratik tuzilma – mahalla institutiga ulkan imkoniyatlarni yaratish, vakolatlarini yanada kengaytirish, uni jamiyatimizda hal qiluvchi bo‘g‘inga aylantirishimiz zaruratga aylanadi.

Tadqiqotchi olimlar G.P.Gulyamova hamda R.B.Murtazina o‘z amaliyotlarida buni quyidagicha ifodalaydi: “Inson kapitalining asosi — bu maktab, oliy o‘quv yurti yoki boshqa ta‘lim muassasalarida ta‘lim olish jarayonida shakllanadigan va jamg‘ariladigan bilim, ko‘nikma, malaka va qobiliyatlarning to‘plami bo‘lib, ular hali mehnat faoliyatida to‘liq qo‘llanilmagan bo‘ladi” [10].

Xulosa sifatida aytganda, inson kapitali tuzilmasi o‘zini to‘liq va adekvat namoyon etishi uchun maktab ta‘limiga oid tadqiqotlarga ehtiyoj sezadi. Chunki, bu davrda inson intellektual va amaliy salohiyati asosini maksimal darajada egallaydi, bu esa uning kelajakdagi muvaffaqiyatlari garovi hisoblanadi. Ayni paytda, maktab va mahalla munosabatlarining ijtimoiy falsafiy jihatdan tadqiq etishda, har ikkala institutning azaliy va yangilanayotgan ijtimoiy funksiyalarining o‘zaro bog‘liqligi va bu munosabatlar zanjiri markazida shaxs kamoloti, bugungi kunda esa, shaxs kapitali masalasi yotganligiga alohida e‘tibor qaratish lozim bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>
2. Becker G.S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis N.Y., Columbia University Press for NBER, 1964.
3. Schultz T. Capital Formation by Education // Journal of Political Economy. 1960, Vol.68.
4. Taubman P. The relative influence of inheritable and environmental factors and the importance of intelligence in earnings functions. - In: Personal income distribution. Ed. W.Krelle, Amsterdam, 1978.
5. Herrnstein R.J.Q. - Atlantic Monthly, 1971, vol. 228, № Statistical Abstract of the U.S., 1973. Wash. 1973; Current Population Reports. 1974. Series P-60. N 92.
6. Л. Туроу. Будущее капитализма, (1997). / Statistical Abstract of the U.S., 1973.Wash. 1973; Current population reports. 1974. Series P-60. N 92.
7. Исмаилова М.А. Современные аспекты исследования человеческого капитала // Проблемы устойчивого экономического развития в условиях углубления рыночных реформ в Узбекистане. – Ташкент, 2004. – С.249.
8. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik ba bunyodkorlik – milliy g‘oyamizning roydevoridir. T., “Tasvir”. 2021 yil –B.10.
9. Гулямова Г.П., Муртазина Р.Б. Теоретические школы исследования человеческого капитала // Трансформация экономической системы и проблемы формирования конкурентной среды в Узбекистане. – Ташкент, 2005.